

ARTICLE INFO

Received: 06th February 2023
Accepted: 14th February 2023
Online: 15th February 2023

KEY WORDS

Авитаминоз, шпинат, ботва репы, листья винограда, кинза, листья одуванчика, энцефаломалация, беломышечная болезнь, эксудативный диатез.

Введение.

Выгода и простота ухода за обычной несушкой с каждым днем увеличивает поголовье содержащиеся в многочисленных домашних хозяйствах. Не привередливость кур к условиям содержания и кормам, давно проверенный и общеизвестный факт. Но именно массовость и неприхотливость птицы позволяет некоторым хозяйствам и частным птичникам нарушать все мыслимые правила кормления и содержания. Вызывая не только падеж собственного поголовья, но и более широкие, массовые вспышки эпидемий. И, конечно, решающим фактором, напрямую влияющим на качество содержания несушек, выступает долгая и холодная зима. Наряду с погодой причиной заболеваний домашней птицы является недостаток различных витаминов. Заболевание начинает развиваться от недостатка в рационе птицы витаминов и минералов, сочных кормов. Проблеме в основном подвержена птица, содержащаяся в клетках, а также не получающая сбалансированный корм в зимнее время года.

Методика. Для определения различной степени авитаминоза велись научные визуальные наблюдения. Определялись признаки авитаминоза такие как, потеря веса и оперения; вялость и слабость; расстройство и неправильная работа кишечника; конъюнктивит; отек суставов; бледный цвет гребня и сережек.

При запущенном заболевании происходят необратимые перемены в организме курицы и полностью вылечить ее бывает довольно сложно. В остальных случаях птицы быстро помогает введение в рацион сбалансированных мешанок, витаминных и минеральных добавок, сочных кормов. В зимний период несушкам нужно давать сено, ракушечник и мел.

ЛЕЧЕНИЕ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА Е У ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

Отаниёзова Фарангиз Огамурод кизи

Студентка 5 курса заочного отделения направления Биология Бухарского Государственного университета. Бухара. Узбекистан

ataniazovafarangiz@gmail.com

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p2-80>

ABSTRACT

В статье приведены данные научных исследования лечения авитаминоза Д у домашней птицы. Определялись признаки авитаминоза, лечение зеленью и добавление в пищу низшие растение, использование метода биотехнология.

Чтобы куры несли достаточное количество яиц, необходимо организовать правильный рацион питания, важной частью которого являются витамины для яйценоскости. Если птицу вскармливать только кормом, она не получит нужное количество полезных веществ, поэтому птицеводы должны знать, какая именно пища и витаминные добавки нужны питомцам и когда.

Результаты и обсуждение. Авитаминоз Е- болезнь обмена веществ, возникающая при недостатке витамина Е, проявляется в трех формах: энцефаломалация, беломышечная болезнь, экссудативный диатез. Авитаминоз Е может быть экзогенного и эндогенного происхождения. Эндогенный авитаминоз Е возникает при недостатке селена и серосодержащих аминокислот (метионина, цистина и др.).

При недостатке выше перечисленных болеют все виды птиц. Чаще развивается у цыплят мясных пород, первые проявления в возрасте 3-5 недель.

Симптомы авитаминоза витамина Е. При энцефаломалации у цыплят наблюдается депрессия, шаткая походка, атаксия, слабость ног, падают на бок, делают плавательные движения ногами, тремор, кривошеесть, судороги.

При беломышечной болезни - угнетение, снижение аппетита, шаткая походка, хромота, взъерошенность оперения, диарея, конъюнктивит.

При экссудативном диатезе - диффузные подкожные отеки на туловище и конечностях зеленовато-синего цвета, покрытые струпьями, угнетение, вялость, ноги широко расставлены.

Патоморфология. При энцефаломалации - катаральный энтерит; отек мозга (мозжечка), кровоизлияния и зеленовато-желтые очаги размягчения в нем, приобретает мраморный рисунок. При беломышечной болезни - восковидный некроз скелетных и сердечной мышц, грудная и бедренные мышцы сухие, тусклые, дряблые, серо-белого или серо-желтого цвета, с кровоизлияниями.

При экссудативном диатезе - серозный отек подкожной клетчатки со скоплением в ней светло-желтой или красноватой жидкости, наличие струпьев и корочек на коже, разрыхление и отек скелетных мышц, асцит, гидрперикардит. Лечение ведётся комплексная, с учетом оценки кормов. Учитывается обеспеченность птицы витамином Е, селеном, аминокислотами. Дифференцируют от гиповитаминоза витамина А, гиповитаминоза витамина D, гиповитаминозов витаминов группы В, болезни Ньюкасла, Марека. Комбикорм нормируют по содержанию витамина Е. С водой дополнительно выпаивают препараты, содержащие витамин Е и селенит натрия.

Если не поступает витамин D, понижается яйценоскость, возникает рахит. Витамин влияет на образование костной ткани, в результате чего куриные кости становятся хрупкими, а скорлупа яиц – рыхлой. Основным источником – солнечные лучи, поэтому несушкам обязательно нужно гулять на улице. Дефицит витамина Е приводит к размягчению отделов головного мозга курицы, снижению иммунитета, ослабеванию мышечных тканей и нарушениям нервной системы. При достаточном количестве витамина Е курица откладывает яйца оплодотворенные.

Чтобы добиться экономически доступных и более эффективных результатов, мы использовали народные средства. Издавна наш народ для лечения различных

заболеваний пользуются народными средствами, дарами природы. Наша природа очень богата лекарственными растениями. Для лечения у домашней птицы авитаминоз D мы использовали следующий народный способ. Летом в тени сушили листья одуванчика, ботву репы,

виноградные листья. Так как кинзу, капусту листовую и шпинат в нашей стране можно и зимой найти мы их не сушили. Вышеперечисленные растения в составе содержат витамин E, хоть в сыром или хоть высушенном надо раз в день добавлять в пищу размельченные растения. Листья одуванчика содержат: жиры - 0,70 г, белки - 2,70 г, углеводы - 9,20 г, воду - 85,60 г, зола - 1,80 г; ботва репы содержит: жиры - 0,30 г, белки - 1,50 г, углеводы - 7,13 г, воду - 89,67 г, зола - 1,40 г; кинза (листья кориандра) содержит: жиры - 0,52 г, белки — 2,13 г, углеводы - 3,67 г, вода - 92,21 г, зола - 1,47 г; шпинат содержит: жиры - 0,39 г, белки - 2,86 г, углеводы - 3,63 г, воду - 91,40 г, зола - 1,72 г; капуста листовая содержит: жиры - 0,61 г, белки - 3,02 г, углеводы - 5,42 г, воду - 89,62 г, зола - 1,32 г; виноградные листья содержат: жиры - 2,12 г, белки - 5,60 г, углеводы - 17,31 г, воду - 73,32 г, зола — 1,65 г.

Утром в корм птицы с массой 5 кг добавляли от 300 гр до 500 гр высушенной и 200 гр свежей зелени. Для улучшения употребления пищи раз в день давали кефир с добавлением чеснока и горького перца, это в свою очередь повышал аппетит и иммунитет птиц, улучшал обмен веществ в зимний период. Также для достижения более хорошего эффекта в воду и пищу каждый день добавляли 100 мл одноклеточную водоросль хлорелла- *Chlorella*, относимый к [отделу Chlorophyta](#).

Выводы. Как вы можете видеть из приведенной выше информации, эти растения не только богаты витамином E, но и богаты органическими веществами наряду с группой других витаминов, необходимых для повышения жизнеспособности организма домашней птицы. Экономический ущерб включает убытки от падежа птицы, снижения продуктивности, уменьшения выводимости цыплят и затрат на профилактику и ликвидацию болезни. По данным отдельных авторов (Дорн, 1966, Виллемарт и Шнейдер, 1964), летальность цыплят составляет 20—25%, но может достигать 60—90% (Самберг, 1964, Шнейдер, 1964). Но наших опытах летальность достигало 30-40%, так как мы каждый день в пищевой рацион птицы добавляли шпинат, кинзу и ботву репы в свежем виде.

References:

1. Teshayevna S. Z., Yorkinovna A. N. Smallpox In Indians //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 9. – С. 590-593.
2. Сафарова З. Т., Шамсиева Ш., Фармонова О. Практическое значение растения рапс //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 522-525.
3. Сафарова З. Т., Хомитова Г. Ш. БИОТЕХНОЛОГИЯ–ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ДОМАШНИХ КУР //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 146-149.
4. Сафарова З., Кенжаева Н. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЕ КАК КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КУРИЦЫ //Development and innovations in science. – 2022. – Т. 1. – №. 15. – С. 77-78.

5. Mustafaeva M. I. Peculiarities of Algoflora of Bukhara Bioprides, Which Are Very Common In The Ponds Of Our Country //Scientific progress. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 510-515.